

УДК 81'255

DOI 10.5281/zenodo.19386814

Костоломова В. А.

Костоломова Виктория Андреевна, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, д. 41, ул. Большая Санкт-Петербургская, Великий Новгород, Россия, 173003. E-mail: vicctorria.k@gmail.com.

Перевод эпиграфических текстов: стратегии и приёмы (на материале новгородских граффити)

Аннотация. Статья посвящена переводу эпиграфических текстов на материале новгородских граффити, опубликованных В. Н. Щепкиным. Рассматриваются свойства эпиграфического материала, определяющие переводческую сложность: фрагментарность, лаконичность, отсутствие контекста, вариативная графика и наличие сокращений. На основе анализа примеров из корпуса систематизируются переводческие трудности и описываются способы их решения: буквальная передача как средство фиксации структуры высказывания, экспликация при работе с имплицитной информацией и сокращениями, а также переводческий комментарий как инструмент разграничения перевода и интерпретации. Показано, что выбор переводческого решения зависит от степени сохранности надписи и убедительности реконструкции чтения; при этом реконструктивные и интерпретационные элементы требуют прозрачной маркировки. Делается вывод о необходимости сочетания перевода и комментария для корректной передачи эпиграфического материала.

Ключевые слова: эпиграфический перевод, новгородские граффити, древнерусские надписи, переводческие стратегии, перевод сокращений, экспликация, переводческий комментарий, сакральная лексика, буквальный перевод.

Kostolomova V. A.

Kostolomov Victoria Andreevna, Novgorod State University named after Yaroslav the Wise, 41, st. Bolshaya St. Petersburgskaya, Veliky Novgorod, Russia, 173003. E-mail: vicctorria.k@gmail.com.

Translation of epigraphic texts: strategies and techniques (based on Novgorod graffiti)

Abstract. The article explores the translation of epigraphic texts using Novgorod wall graffiti published by V. N. Shchepkin. It outlines the properties of epigraphic material that shape translation difficulty: fragmentary wording, extreme brevity, lack of contextual information, graphic variation and frequent abbreviations. Based on selected examples from the corpus, the paper systematizes major translation challenges and discusses practical ways of handling them: literal rendering as a means of preserving the structural features of the inscription, explication when dealing with implicit information and abbreviated forms, and translator's commentary as a tool for separating translation from scholarly interpretation. The analysis shows that translation choices depend on the degree of preservation and on how well a proposed reading can be justified; reconstructed and interpretative elements must therefore be explicitly marked. The article con-

cludes that combining translation with commentary is essential for presenting epigraphic material accurately.

Key words: epigraphic translation, Novgorod graffiti, Old Russian inscriptions, translation strategies, reading reconstruction, explication, translation of abbreviations, translator's commentary, literal translation.

Введение.
Перевод эпиграфических текстов представляет собой одну из наиболее сложных и наименее разработанных областей переводоведения. В отличие от литературных и научных текстов, эпиграфические источники – надписи, граффити, памятные формулы – характеризуются фрагментарностью, лаконичностью, отсутствием контекста и высокой степенью культурно-исторической обусловленности. Эти особенности делают невозможным применение к ним стандартных переводческих стратегий, разработанных преимущественно для связных и контекстуально завершённых текстов.

В научной литературе эпиграфические памятники Древней Руси рассматриваются в рамках междисциплинарного подхода, находящегося на пересечении исторической лингвистики, источниковедения и палеографии. При этом значительная часть исследований сосредоточена на анализе языка надписей как источника по истории письменной речи и языковой практики эпохи. Работы, посвящённые описанию и интерпретации надписей, сосредоточены прежде всего на вопросах датировки, атрибуции, языковых особенностей и историко-культурного контекста. В то же время перевод эпиграфических текстов как самостоятельная переводческая задача остаётся на периферии научного внимания и чаще всего не выделяется в отдельный объект исследования.

Особый интерес в этом отношении представляет труд В. Н. Щепкина «Новгородские надписи Graffiti», в котором систематизирован и прокомментирован корпус новгородских граффити. Работа Щепкина сочетает фиксацию эпиграфического материала с его интерпретацией и тем самым создаёт уникальную основу

для переводческого анализа. Представленные в ней надписи относятся к нелитературному историческому дискурсу, отражающему спонтанную письменную практику, что принципиально отличает их от канонических письменных памятников.

Теоретическая база исследования.

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных и зарубежных учёных по переводоведению, проблемам перевода исторически и культурно обусловленных текстов, а также по передаче культурно маркированных единиц. В качестве фундаментальных источников использованы труды Л. С. Бархударова, В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера; в дискурсивном и текстологическом аспекте опора делается на исследования Ю. Н. Караулова и Н. Д. Арутюновой. Для актуализации современных подходов привлекались публикации, посвящённые культурно-детерминированным смыслам и «непереводимым» культурным кодам (Л. С. Гуревич), а также работы о переводческом комментарии и принципах его использования в переводе (В. Е. Заплатин, Н. М. Изволенская, А. И. Чуб). Дополнительно использованы современные исследования, в которых рассматриваются вопросы исторической стилизации и перевода архаически маркированной лексики (И. М. Мельничук, Т. В. Якушкина).

Источниковедческую и эпиграфическую основу исследования составили труды по древнерусской письменности, эпиграфике и корпусному описанию настенных надписей. Использованы исследования М. М. Дробышевой, Т. В. Рождественской, А. А. Зализняка, а также современные публикации и материалы по древнерусским граффити, их фиксации, чтению и интерпретации (А. А. Гиппиус, С. М. Михеев, М. М. Дробышева и соавт., Ю. А. Арта-

монов). Для расширения историографического контекста привлекались как классические публикации корпуса новгородских надписей (В. Н. Щепкин), так и современные исследования, уточняющие типологию граффити и особенности их языкового оформления, включая формульность, краткость и вариативность графики. Таким образом, круг используемой литературы включает переводоведческие, дискурсивные и эпиграфические исследования, позволяющие рассматривать перевод новгородских граффити как междисциплинарную задачу на пересечении лингвистического анализа, источниковедения и переводческой практики.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к переводу эпиграфических текстов, сочетающего лингвистический анализ, переводоведческую теорию и историко-культурный комментарий. Научная новизна статьи заключается в систематизации переводческих проблем, возникающих при работе с эпиграфическими текстами, и в анализе переводческих стратегий на материале новгородских граффити, опубликованных В. Н. Щепкиным.

Целью статьи является выявление специфики перевода эпиграфических текстов и анализ переводческих решений при работе с новгородскими граффити.

Работа В. Н. Щепкина как источник эпиграфического материала.

Работа В. Н. Щепкина «Новгородские надписи Graffiti», опубликованная в 1902 году, является одним из ранних систематических исследований древнерусских настенных граффити и до настоящего времени сохраняет научную значимость для эпиграфики и исторической лингвистики. Труд был создан в период активного формирования источниковедческих и палеографических методов, что определило его методологический характер и подход к фиксации материала.

Целью работы В. Н. Щепкина являлось выявление, описание и интерпретация новгородских надписей, обнаружен-

ных на стенах храмов и других архитектурных памятников. Автор сосредотачивается, прежде всего, на фиксации и прочтении новгородских настенных надписей, предлагая возможные варианты их интерпретации и указывая на трудности чтения, обусловленные состоянием сохранности и особенностями письма.

Научная ценность работы заключается прежде всего в характере представленного материала. Настенные граффити в эпиграфике рассматриваются как один из наиболее сложных типов источников, поскольку они отражают не книжную, спонтанную письменную практику и характеризуются фрагментарностью и поврежденностью текста [7; 9; 14]. Новгородские граффити представляют собой региональный корпус таких надписей и полностью соответствуют данной типологической характеристике.

Работа В. Н. Щепкина сочетает фиксацию надписей, комментарий и интерпретацию, что делает её особенно значимой для переводческого исследования.

Особенностью подачи материала является фиксация надписей с указанием их местонахождения, графических особенностей и состояния сохранности. Автор осознаёт неполноту и поврежденность многих текстов, что отражается в использовании реконструктивных чтений и предположительных интерпретаций. Для переводчика это означает, что объектом перевода становится не только текст надписи, но и результат научной реконструкции.

Новгородские граффити как особый вид эпиграфического текста.

В эпиграфических исследованиях граффити рассматриваются как неофициальные настенные надписи, выполненные на поверхностях, не предназначенных для письма, и не относящиеся к книжной традиции [14]. В историографии древнерусской письменности под граффити понимаются процарапанные или нанесённые острым предметом записи, выполненные частными лицами и отражающие внекнижную письменную практику [7].

М. М. Дробышева подчёркивает, что настенные надписи-граффити образуют особый корпус источников, фиксирующий повседневную письменную практику средневекового человека и характеризующийся отсутствием нормативности и высокой степенью вариативности [7]. В работах Т. В. Рождественской граффити рассматриваются в русле типологии, предложенной S. Franklin, как разновидность так называемой «третичной письменности», то есть письма, нанесённого на «неписьменный» носитель и не ориентированного на книжную норму [14; 19].

Данное обстоятельство в значительной степени определяет форму, содержание и прагматику граффити, а также специфику их анализа и перевода.

К числу основных характеристик эпиграфических граффити относятся фрагментарность и лаконичность текста, обусловленные ограниченностью пространства и спонтанным характером акта письма [7; 14; 19]. Для граффити также характерны нестабильность орфографии и вариативность графики, отражающие отсутствие нормированной письменной традиции и индивидуальный характер письма [7; 9; 14]. Одновременно исследователи подчёркивают высокую культурно-историческую информативность граффити: такие надписи нередко фиксируют единичные, «частные» сообщения и детали, которые либо вовсе отсутствуют в книжной традиции, либо дополняют её, давая уникальные свидетельства [4; 8].

Синтаксическая неполнота граффити проявляется в преобладании кратких, «сжатых» высказываний формульного и номинативного типа, что связано со спонтанной письменной практикой: доминируют молитвенные записи по заданной формуле, поминальные формулы, а также краткие автографы; это естественным образом ограничивает развернутые синтаксические конструкции и ведёт к формульности и эллиптичности записи [1; 8].

Архаичная лексика связана с исторической удалённостью текста и изменениями языковой системы, а не с сознатель-

ной стилистической установкой автора [9].

Выделенные особенности эпиграфических текстов обуславливают ряд переводческих проблем, включая неоднозначность интерпретации, зависимость перевода от научного комментария, трудности передачи лаконичности и архаичности, а также необходимость разграничения перевода и интерпретации. Переводчик эпиграфического текста вынужден работать с неполным и интерпретируемым материалом, что повышает роль научной реконструкции и комментария.

Переводческие стратегии при работе с эпиграфическими текстами.

Анализ теоретических положений эпиграфики и переводоведения, а также выявленных в предыдущем разделе переводческих проблем, позволяет говорить о необходимости применения специальных переводческих стратегий при работе с эпиграфическими текстами. Эпиграфический текст в научной традиции рассматривается прежде всего как языковой факт, подлежащий фиксации, прочтению и интерпретации, а не как эстетически организованное высказывание [14]. Соответственно, перевод надписей и граффити направлен на передачу зафиксированного состояния текста и предложенного варианта его прочтения, при обязательном разграничении текста и исследовательской интерпретации [7]. В отличие от литературного перевода, ориентированного на стилистическую цельность и художественный эффект, перевод эпиграфических текстов носит преимущественно информативный и источниковедческий характер [2].

В переводоведческих работах подчёркивается, что выбор стратегии определяется типом текста, его функцией и предполагаемым адресатом перевода [4; 6]. В современных исследованиях подчёркивается, что культурно-детерминированные элементы текста нередко не имеют прямых эквивалентов в языке перевода, что приводит к необходимости использования описательных и

адаптивных стратегий для сохранения смысловой целостности [5].

Применительно к эпиграфическим текстам данные параметры существенно ограничивают свободу переводчика и требуют осознанного сочетания различных приёмов.

Буквальный перевод как базовая стратегия.

Одной из наиболее распространённых стратегий при переводе эпиграфических текстов является буквальный перевод, ориентированный на максимально точную передачу лексико-грамматической структуры исходного текста. Как отмечают И. А. Гусейнова и А. И. Горожанов, буквальный перевод предполагает минимальную адаптацию грамматических структур, то есть ориентирован на сохранение формальной организации исходного текста и применяется, когда важно свести интерпретационные преобразования к минимуму [6].

В контексте перевода граффити буквальный перевод выполняет функцию фиксации текста и позволяет передать его лаконичность и синтаксическую неполноту. Однако, как подчёркивается в эпиграфических исследованиях, буквальная передача далеко не всегда обеспечивает понимание текста, особенно при наличии сокращений, архаичной лексики и культурно маркированных элементов [7; 14]. В связи с этим буквальный перевод в эпиграфике часто используется как исходный уровень, требующий дополнительного пояснения.

Показательным в этом отношении является следующий пример из корпуса новгородских граффити, опубликованных В. Н. Щепкиным.

Так, при комментировании одной из надписей выделяется возможное прочтение фрагмента: «...Надпись, по-видимому, гласит о том, что упомянутое выше изображение „являет Михаила“...» [17].

Буквальный перевод данного фрагмента может быть представлен следующим образом: “...the inscription apparently

states that the image mentioned above ‘reveals Michael’.”

В данном случае перевод максимально следует структуре исходного высказывания: сохраняется безличная конструкция, глагольная форма «гласит» передаётся нейтральным «states», а глагол являет – формально эквивалентным «reveals». Такой перевод фиксирует языковой факт и не вносит дополнительных интерпретаций, что соответствует задачам эпиграфического перевода на исходном уровне.

Вместе с тем буквальный перевод не обеспечивает полного понимания текста без привлечения комментария. Уже в оригинальном исследовании В. Н. Щепкин подчёркивает неопределённость интерпретации и указывает на утрату контекста: «смысль которого для исследователя утрачен» [17]. Это показывает, что буквальный перевод в эпиграфике часто выступает первичным этапом, за которым следует пояснение или интерпретация, необходимая для адекватного понимания надписи.

Экспликация и реконструкция.

Существенной стратегией при переводе эпиграфических текстов является экспликация, то есть развёртывание имплицитной информации, отсутствующей в явном виде в исходном тексте. В переводоведении экспликация рассматривается как допустимый приём при передаче исторически и культурно удалённых текстов [12].

В случае граффити экспликация тесно связана с научной реконструкцией текста. Чтение ряда надписей нередко возможно лишь в виде обоснованной гипотезы (конъектуры), опирающейся на контекст и сопоставление: в публикациях прямо фиксируются случаи неполной уверенности в чтении и реконструкции отдельных фрагментов «по контексту», а также маркируются неоднозначные восстановления и конъектуры как отдельный уровень интерпретации [3; 8]. Переводчик в подобных случаях фактически опирается на уже интерпретированный текст,

что требует особой осторожности и прозрачности переводческого решения.

Экспликация может осуществляться:

– путём частичного развёртывания сокращений;

– через добавление поясняющих элементов в квадратных скобках;

– посредством вынесения интерпретации в комментарий [3; 11].

Показательным является следующая надпись. Текст содержит лакуны и неоднозначные элементы чтения, поэтому перевод требует явного маркирования реконструкций.

Текст надписи (с восстановлением утрат): (с)[т]ранныи грешеньи папъ воин[e] [17]. Перевод (с экспликацией): “A pilgrim, a sinful [man], Ian(?) — a warrior.” В квадратных скобках отмечены восстановленные элементы, отсутствующие в сохранной части надписи; знак (?) фиксирует гипотетичность чтения спорного фрагмента и, соответственно, переводческого решения.

Перевод сокращений и условных форм.

Как показано в эпиграфических исследованиях, сокращения являются системной чертой настенных надписей и выполняют функциональную роль [7]. При переводе таких элементов буквальная передача сокращённой формы зачастую оказывается невозможной, поскольку аналогичные сокращения отсутствуют в языке перевода. В современных корпусных публикациях древнерусских граффити подчёркивается необходимость разведения уровней представления эпиграфического текста: в дипломатической записи сохраняются графические особенности (включая титла и выносные), а сокращения не раскрываются, поскольку развёртывание относится уже к уровню интерпретации и должно быть отдельно маркировано [4]. Сокращение может оформляться способом суспензии, и тогда титло выступает формальным маркером сокращённости записи, снимая неоднозначность чтения [4]. В переводоведении подобные случаи рассматриваются как

примеры опосредованного перевода, при котором переводчик работает не с исходной формой, а с её реконструкцией [16]. В связи с этим при переводе эпиграфических текстов допустимым считается развёртывание сокращений с обязательной фиксацией этого факта в комментарии. Такой подход позволяет сохранить научную корректность перевода и избежать ложного впечатления полноты исходного текста.

Например, в одной из надписей фиксируется сокращённая форма «БМ», которую исследователь интерпретирует как обозначение Богоматери [17]. В тексте надписи данное обозначение представлено исключительно в сокращённом виде и не развёртывается.

При буквальном переводе сокращение БМ остаётся неинтерпретируемым для адресата перевода и не выполняет своей коммуникативной функции. В этом случае переводчик прибегает к развёртыванию сокращения, передавая его в переводе как: «[the] Mother of God».

При этом развёртывание сокращения отсутствует в явном виде в тексте надписи и представляет собой переводческое решение, основанное на принятой в эпиграфике интерпретации данной формулы. Для сохранения научной прозрачности факт развёртывания должен быть зафиксирован в комментарии, например: «БМ — сокращение, развёрнутое в переводе как “the Mother of God”».

Передача архаичной лексики и орфографической вариативности.

Передача архаичной лексики и нестабильной орфографии представляет одну из наиболее сложных задач при переводе эпиграфических текстов. Как указывает Л. С. Бархударов, при переводе исторических текстов возможны две основные стратегии: архаизация и нейтрализация языка перевода [2].

Применительно к граффити архаизация часто оказывается ограниченной, поскольку эпиграфические тексты сочетают архаичность с не книжным, разговорным характером. Исследования перевода исторических реалий и архаизированных

текстов показывают, что при передаче подобных единиц важно учитывать не только их предметное значение, но и культурно-историческую функцию в создании эффекта эпохи; при этом архаизация представляет собой лишь одну из возможных стратегий передачи исторической дистанции [13; 18]. В связи с этим перевод таких элементов требует не механического воспроизведения устаревшей формы, а отбора средств, позволяющих сохранить исторический колорит текста без утраты его понятности для современного читателя.

Лексическая архаика в новгородских граффити представлена ограниченно и преимущественно формульными сакральными элементами; тем не менее для современного переводчика данные единицы требуют специальных переводческих решений.

Примером формульной сакральной лексики, встречающейся в новгородских граффити, является молитвенная формула: «Господи, помози рабу своему» [17]. Для носителей древнерусской письменной культуры данное высказывание представляло собой устойчивую формулу с ясно выраженной прагматикой прошения и не обладало архаическим статусом. Однако в условиях современного перевода данная формула требует осознанного переводческого решения, поскольку её буквальная передача может привести к искажению смысла. При буквальном переводе возможен следующий вариант: «Lord, help your slave». Данный перевод является формально точным, однако он неадекватен семантически, поскольку существительное *slave* в современном английском языке актуализирует социально-правовой статус и не передаёт сакрального значения слова *раб* в христианском контексте. В связи с этим переводчик прибегает к нейтрализации с учётом религиозной традиции, передавая формулу следующим образом: «O Lord, grant help to your servant». Такое решение позволяет сохранить молитвенный характер надписи и одновременно сделать имплицитную

семантику более прозрачной для адресата перевода.

Переводческий комментарий как обязательный элемент.

Одной из ключевых стратегий при переводе эпиграфических текстов является использование переводческого комментария. Как подчёркивает В. Н. Комиссаров, комментарий становится необходимым в тех случаях, когда экстралингвистическая информация принципиально важна для понимания текста [12]. Современные исследования рассматривают переводческий комментарий как способ компенсации смысловых потерь, возникающих при передаче культурно и контекстно обусловленных элементов, которые трудно «встроить» в основной текст перевода без искажения или перегрузки [10]. Комментирование должно строиться в рамках единой метакоммуникативной стратегии: комментарии должны быть согласованными по принципам отбора и подачи материала, не отвлекать читателя от основного текста и способствовать его более полному восприятию [15]. Отдельно подчёркивается адресатная направленность: комментарий должен быть релевантным и дозированным, иначе он превращается в информационный шум [11].

В контексте перевода граффити это означает, что перевод и комментарий следует рассматривать как единый комплекс, обеспечивающий адекватное восприятие текста.

Таким образом, перевод эпиграфических текстов предполагает сочетание буквального перевода, экспликации и комментария, при строгом контроле степени интерпретации. Выбор и комбинирование переводческих стратегий определяется особенностями эпиграфического материала и опирается на положения эпиграфики и переводоведческой теории.

Показательным примером реализации данной стратегии является новгородское граффити: «АКИМС СТОА ОКСЬ-НЕ А РЫТА В О КАМЕНЬ НЕ РОСТЕ-ПЕ» [17].

Буквальный перевод надписи может быть представлен следующим образом: «Akim is standing stubbornly; even if he strikes against the stone, he will not break through».

Данный перевод ориентирован на максимально точную передачу образной структуры и синтаксической организации исходного текста и не предполагает подбора фразеологического эквивалента в языке перевода. Вместе с тем буквальный перевод не позволяет восстановить прагматику высказывания без привлечения дополнительной информации. В связи с этим перевод сопровождается переводческим комментарием: «Shcherkin interprets the inscription as a mocking remark, possibly directed at a drowsy worshipper. The meaning is context-dependent and remains hypothetical; therefore, the translation is kept literal and no idiomatic equivalent is introduced». В данном случае комментарий фиксирует предложенную исследователем интерпретацию, подчёркивает её предположительный характер и предотвращает смешение перевода с научным толкованием текста. Таким образом, буквальный перевод и комментарий образуют функционально взаимодополняющий комплекс, необходимый для корректной передачи эпиграфического материала.

Заключение.

Проведённое исследование показало, что эпиграфические тексты, в частности новгородские граффити, представляют собой специфический объект перевода, требующий особого методологического подхода. Их краткость, фрагментарность, разговорно-формульный характер, нестабильность графики и частичная утрата контекста существенно отличают данные тексты как от литературных произведе-

ний, так и от связных исторических источников. В связи с этим перевод эпиграфических надписей не может рассматриваться в рамках универсальных моделей художественного или научного перевода.

В ходе исследования было установлено, что буквальный перевод выполняет в эпиграфике базовую фиксирующую функцию, позволяя сохранить формальную структуру и образность исходного текста, однако в большинстве случаев оказывается недостаточным для адекватного понимания содержания. Экспликация используется ограниченно и прежде всего при развёртывании сокращений и формульных элементов, при обязательной маркировке переводческих добавлений. Особое значение приобретает переводческий комментарий, который выполняет компенсаторную функцию, восполняя отсутствие культурного и ситуационного контекста и фиксируя гипотетический характер интерпретации.

Проведённый анализ показал, что лексическая архаика в новгородских граффити представлена ограниченно и преимущественно сакральными формульными элементами, которые не обладали архаическим статусом для носителей языка своей эпохи, но требуют специальных переводческих решений в современных условиях. В таких случаях выбор между буквальной передачей, нейтрализацией и экспликацией определяется прагматикой надписи и задачами перевода.

Таким образом, перевод эпиграфических текстов следует рассматривать как комплексную переводческую деятельность, сочетающую буквальный перевод, экспликацию и комментарий при строгом контроле степени интерпретации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артамонов Ю. А., Гиппиус А. А. Древнерусские надписи собора Святой Софии в Константинополе (восточная часть южной галереи) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2022. № 1(87). С. 115–137. DOI 10.25986/IRI.2022.87.1.010.
2. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М.: Международные отношения, 1975. 239 с.

3. Гиппиус А. А., Михеев С. М. Летописная надпись-граффито 6666 года. Из свода древних надписей на стенах Новгородского Софийского собора // Новгород и Новгородская земля: Письменность и книжность: материалы научно-практической конференции. Великий Новгород, 2021. С. 46–56.
4. Гиппиус А. А., Михеев С. М. Из надписей-граффити в лестничной башне Георгиевского собора Юрьева монастыря // Архитектурная археология. 2022. № 4. С. 98–111. DOI 10.25681/IARAS.2022.978-5-94375-371-8.98-111.
5. Гуревич Л. С. Проблемы перевода культурно детерминированных смыслов: «непереводимые» культурные коды // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2024. Вып. 9(890). С. 119–126.
6. Гусейнова И. А., Горожанов А. И. Новые подходы к переводческой теории и практике (из опыта создания учебного пособия «Основы практики письменного перевода с немецкого языка на русский язык») // Вестник Московского университета. Серия 22: Теория перевода. 2023. № 2. С. 7–24. DOI 10.55959/MSU2074-6636-22-2023-16-2-7-24.
7. Дробышева М. М. История изучения древнерусских настенных надписей-граффити (XI–XIV вв.). М.: Индрик, 2006. 312 с.
8. Дробышева М. М., Свойский Ю. М. «Стойте со страхомь...»: древнерусские граффити с территории Можайского кремля // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2021. № 2(84). С. 123–141. DOI 10.25986/IRI.2021.84.2.011.
9. Зализняк А. А. Древненовгородский диалект. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Языки славянской культуры, 2004. 872 с.
10. Заплатин В. Е., Снигирева О. С. Переводческий комментарий как один из способов компенсации смысловых потерь при переводе // Russian Linguistic Bulletin. 2024. № 4(52). С. 13. DOI 10.18454/RULB.2024.52.35.
11. Изволенская А. С. О роли переводческого комментария: социально-политические реалии в повести М. А. Булгакова «Собачье сердце» // Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2021. Т. 19. № 2. С. 166–180. DOI 10.25205/1818-7935-2021-19-2-166-180.
12. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая школа, 1990. 253 с.
13. Мельничук И. М., Фененко Н. А. Особенности реноминации исторических реалий (на материале переводов на французский язык произведений И. Друцэ) // Вестник ВГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2017. №3. С. 108–113.
14. Рождественская Т. В. Эпиграфические памятники Древней Руси X–XV вв.: проблемы лингвистического источниковедения. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. 256 с.
15. Чуб А. И. Особенности комментариев как одного из видов метакоммуникативной деятельности переводчика (на примере переводов произведений современной корейской литературы) // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2023. №11 (879). С. 111–118.
16. Швейцер А. Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты. М.: Наука, 1988. 215 с.
17. Щепкин В. Н. Новгородские надписи Graffiti. СПб.: Типография Императорской Академии наук, 1902. 184 с.
18. Якушкина Т. В. Латинизация «Книги песен» Петрарки против архаизации перевода Триандафилиды // Взаимодействие языков и культур: материалы докладов XI Междунар. науч. конф., посвященной 75-летию со дня рождения профессора В. П. Коровушкина. Череповец: Череповецкий государственный университет, 2025. С. 147–158.
19. Franklin S. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950–1300. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 336 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Artamonov YU. A., Gippius A. A. Drevnerusskie nadpisi sobora Svyatoj Sofii v Konstantinopole (vostochnaya chast' yuzhnoj galerei) // Drevnyaya Rus'. Voprosy medievistiki. 2022. № 1(87). С. 115–137. DOI 10.25986/IRI.2022.87.1.010.

2. Barhudarov L. S. YAzyk i perevod (Voprosy obshchej i chastnoj teorii perevoda). M.: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1975. 239 s.
3. Gippius A. A., Miheev S. M. Letopisnaya nadpis'-graffito 6666 goda. Iz svoda drevnih nadpisej na stenah Novgorodskogo Sofijskogo sobora // Novgorod i Novgorodskaya zemlya: Pis'mennost' i knizhnost': materialy nauchno-prakticheskoj konferencii. Velikij Novgorod, 2021. S. 46–56.
4. Gippius A. A., Miheev S. M. Iz nadpisej-graffiti v lestnichnoj bashne Georgievskogo sobora YUr'eva monastyrya // Arhitekturnaya arheologiya. 2022. № 4. S. 98–111. DOI 10.25681/IARAS.2022.978-5-94375-371-8.98-111.
5. Gurevich L. S. Problemy perevoda kul'turno determinirovannyh smyslov: «neperevodimye» kul'turnye kody // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2024. Vyp. 9(890). S. 119–126.
6. Gusejnova I. A., Gorozhanov A. I. Novye podhody k perevodcheskoj teorii i praktike (iz opyta sozdaniya uchebnogo posobiya «Osnovy praktiki pis'mennogo perevoda s nemeckogo yazyka na russkij yazyk») // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 22: Teoriya perevoda. 2023. № 2. S. 7–24. DOI 10.55959/MSU2074-6636-22-2023-16-2-7-24.
7. Drobysheva M. M. Istoriya izucheniya drevnerusskikh nastennyh nadpisej-graffiti (XI–XIV vv.). M.: Indrik, 2006. 312 s.
8. Drobysheva M. M., Svojskij YU. M. «Stojte so strahom"...»: drevnerusskie graffiti s territorii Mozhajskogo kremlya // Drevnyaya Rus'. Voprosy medievistiki. 2021. № 2(84). S. 123–141. DOI 10.25986/IRI.2021.84.2.011.
9. Zaliznyak A. A. Drevnenovgorodskij dialekt. 2-e izd., pererab. i dop. M.: YAzyki slavyanskoj kul'tury, 2004. 872 s.
10. Zaplatin V. E., Snigireva O. S. Perevodcheskij kommentarij kak odin iz sposobov kompensacii smyslovyh poter' pri perevode // Russian Linguistic Bulletin. 2024. № 4(52). S. 13. DOI 10.18454/RULB.2024.52.35.
11. Izvolenskaya A. S. O roli perevodcheskogo kommentariya: social'no-politicheskie realii v povesti M. A. Bulgakova «Sobach'e serdce» // Vestnik NGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2021. T. 19. № 2. S. 166–180. DOI 10.25205/1818-7935-2021-19-2-166-180.
12. Komissarov V. N. Teoriya perevoda (lingvisticheskie aspekty). M.: Vysshaya shkola, 1990. 253 s.
13. Mel'nichuk I. M., Fenenko N. A. Osobennosti renominacii istoricheskikh realij (na materiale perevodov na francuzskij yazyk proizvedenij I. Druce) // Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul'turnaya kommunikaciya. 2017. №3. S. 108–113.
14. Rozhdestvenskaya T. V. Epigraficheskie pamyatniki Drevnej Rusi X–XV vv.: problemy lingvisticheskogo istochnikovedeniya. SPb.: Izd-vo SPbGU, 1998. 256 s.
15. CHub A. I. Osobennosti kommentarijev kak odnogo iz vidov metakommunikativnoj deyatel'nosti perevodchika (na primere perevodov proizvedenij sovremennoj korejskoj literatury) // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki. 2023. №11(879). S. 111–118.
16. SHvejcer A. D. Teoriya perevoda: status, problemy, aspekty. M.: Nauka, 1988. 215 s.
17. SHCHepkin V. N. Novgorodskie nadpisi Graffiti. SPb.: Tipografiya Imperatorskoj Akademii nauk, 1902. 184 s.
18. YAkushkina T. V. Latinizaciya «Knigi pesen» Petrarki protiv arhaizacii perevoda Triandafilidi // Vzaimodejstvie yazykov i kul'tur: materialy dokladov XI Mezhdunar. nauch. konf., posvyashchennoj 75-letiyu so dnya rozhdeniya professora V. P. Korovushkina. CHerepovec: CHerepoveckij gosudarstvennyj universitet, 2025. S. 147–158.
19. Franklin S. Writing, Society and Culture in Early Rus, c. 950–1300. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 336 p.

Поступила в редакцию: 29.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.